

O‘ZBEKISTONDA QUYOSH ENERGIYASIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Zaripov Odiljon Olimjonovich, Nimatov Samad Jaysanovich, Xusanova Dilrabo

Baxodir qizi, Olimjonova Marjona Odiljonovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15471874

Annotatsiya. O‘zbekiston dunyo mamlakatlari orasida quyoshning katta resurslariga ega mamlakat bo‘lib, oxirgi yillarda uning energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga intilmoqda. Quyosh kollektorlari va panellari orqali sanoat va uy-ro‘zg‘or ehtiyojlari darajasida energiya ishlab chiqarish atrof-muhitni muhofazasini va energiya mustaqilligini ta‘minlash yo‘lida muhim qadam hisoblanadi. Biroq, quyosh kollektorlari va panellarining samaradorligi ularning o‘rnatilish burchagi, joylashuvi va mintaqaning iqlim sharoitlariga bog‘liq bo‘ladi. Maqolada mamlakatimizning turli viloyatlarida quyosh panellarini o‘rnatish burchaklarini optimallashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari va amaliy natijalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar : quyosh energiyasi, quyosh kollektori, quyosh paneli, o‘rnatilish burchagi, samaradorlik, mintaqa, iqlim sharoiti, optimallashtirish.

Аннотация: Узбекистан является одной из стран мира с крупнейшими солнечными ресурсами, и в последние годы страна стремится расширить рациональное использование солнечной энергии. Генерация энергии для промышленных и бытовых нужд с помощью солнечных коллекторов и панелей является важным шагом на пути к защите окружающей среды и энергетической независимости. Однако эффективность солнечных коллекторов и панелей зависит от угла их установки, местоположения, а также климатических условий региона. В статье рассматриваются возможности и практические результаты повышения энергоэффективности за счёт оптимизации углов установки солнечных панелей в различных регионах Республики.

Ключевые слова: энергия солнца, солнечный коллектор, солнечный панель, угол установки, эффективность, регион, климатические условия, оптимизация.

Annotation: Uzbekistan is one of the countries in the world with the largest solar resources, and in recent years the country has been striving to expand the rational use of solar energy. Generating energy for industrial and domestic needs using solar collectors and panels is an important step towards environmental protection and energy independence. However, the efficiency of solar collectors and panels depends on the angle of their installation, location, and climatic conditions of the region. The article discusses the possibilities and practical results of increasing energy efficiency by optimizing the angles of solar panels in various regions of the Republic.

Key words: solar energy, solar collector, solar panel, installation angle, efficiency, region, climate conditions, optimization.

Quyosh panellarining burchagini optimallashtirishning ahamiyati. Quyosh panellarining energiya samaradorligi ularning quyosh nurlarini qabul qilish qobiliyatiga bogʻliq. Panellar burchagi toʻgʻri tanlangan taqdirda, quyosh nurlari panellar yuzasiga toʻgʻri burchak ostida tushadi, bu esa energiya ishlab chiqarishni maksimal darajada oshiradi (1-rasm).

1-rasm. Quyosh panelli quyoshga nisbatan burchagini tanlab oʻrnatish.

Oʻzbekistonning turli viloyatlarida geografik joylashuv va iqlim sharoitlari turlicha boʻlganligi sababli, har bir mintaqa uchun optimal burchakni aniqlash muhimdir. Jadvalda viloyatlar kesimida quyosh panelini oʻrnatishda ishlab chiqilgan tavsiyalar keltirigan.

1-Jadval.

O‘zbekistonning viloyatlarida uchun uyosh panellarini o‘rnatish burchaklari.

Viloyatlar	Toshkent	Samarqand	Buxoro	Surxondaryo	Andijon	Navoiy	Xorazm
Optimal burchak	35-40°	35-40°	25-30°	20-25°	30-35°	30-35°	35-40°

Quyosh panelining yo'nalishi haqiqiy janubiy yo'nalishda bo'lsa, energiya ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli yuqori bo'ladi. Yo'nalishni tanlashda, atrofdagi binolar va daraxtlarning ta'siriga e'tibor berib uzoqlashish kerak, chunki ularning soyasi salbiy ta'sir etuvchi omil bo'lib, aks holda stantsiyaning samaradorligini pasaytiradi.

Bundan tashqari yil mavsumlari ta'siga ham e'tibor berish muhim. Masalan qishda quyosh gorizontga nisbatan kichik burchak hosil qiladi va nurlari pastda bo'lganligi sababli, panellar burchagini biroz balandroq, yozda quyosh nurlari balandda bo'lganligi sababli, panellar burchagini biroz pastroq belgilash mumkin. Zamonaviy qurilmalarda burchakni avtomatik sozlash tizimlari orqali optimallashtirish mumkin.

Quyosh panellarini o‘rnatishda boshqa muhim omillar. Panellar sirtini ifloslanishdan va qizib ketishidan muhofaza qilib turish kerak. Masalan atrofidagi daraxtlar bargidan, chang zarrachalaridan, qushlarning axlatidan muntazam ravishda tozalab turish tavsiya etiladi, chunki bu omillar qurilmalarning samaradorlikni pasaytiradi. Shuning uchun panellar ochiq va toza hamda havo oqimi erkin aylanadigan joylarda o‘rnatilishi kerak.

Amaliy natijalar va kelajakdagi istiqbollar. O‘zbekistonning turli viloyatlarida quyosh panellarini o‘rnatish burchaklarini optimallashtirish bo‘yicha olib borilgan amaliy tadqiqotlar asosida ijobiy natijalarga erishilgan. Masalan, Samarqand viloyatida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, optimal burchakda o‘rnatilgan panellar energiya ishlab chiqarishni 12% ga oshirdi. Kelajakda bu tadqiqotlarni kengaytirib, barcha viloyatlar uchun aniqroq rekomendatsiyalar ishlab chiqish maqsad qilinmoqda.

Xalqaro hamkorlikda O‘zbekiston Xitoy, Germaniya, Yaponiya kabi quyosh energiyasi sohasida rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishi, yashil

energiya loyihalari Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlovchi loyihalar va grantlar joriy etilishi, aholi orasida targ‘ibot ishlarini olib borib, ularni o‘qitish va loyihalarga keng jalb qilish muhim.

Hozirgi kunda O‘zbekiston quyosh energiyasidan foydalanishni rivojlantirish bo‘yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yashil energiya loyihalarini qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor bermoqda. Yaqinda Samarqand shahrida yuqori darajada tashkil etilgan xalqaro forum yaqqol misol bo‘lishi mumkin. Bu nafaqat energiya xavfsizligini ta‘minlash, balki aholining hayot sifatini yaxshilash va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda muhim qadam bo‘ladi. Quyosh panellarini to‘g‘ri joylashtirish va optimallashtirish orqali O‘zbekiston quyosh energiyasining katta potentsialidan samarali foydalanishi mumkin. Bu esa mamlakatni barqaror rivojlanish yo‘liga olib chiqishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. "Solar Panel Maintenance and Cleaning: Best Practices" National Renewable Energy Laboratory (NREL).2020. NREL, AQSh.
2. "Quyosh energiyasidan foydalanishda ekologik jihatlar". O'zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. 2019. Toshkent, O'zbekiston.
3. Lee, Joyce, and Feng Zhao. "Global Wind Report 2022." Brussels, Belgium: Global Wind Energy Council (GWEC), April 4, 2022. https://gwec.net/wpcontent/uploads/2022/04/Annual-Wind-Report-2022_screen_final_April.pdf.
4. O‘zbekiston Meteorologiya Markazi. "O‘zbekistonning turli viloyatlarida quyoshli kunlar soni va quyosh energiyasi potentsiali."
5. Sriram S. Laxminarayan, Manik Singh, Abid H. Saifee, Arvind Mittal." Design, modeling and simulation of variable speed Axial Flux Permanent Magnet Wind Generator". Sustainable Energy Technologies and Assessments 19(2017) 114-124.
6. "Влияние загрязнений на эффективность солнечных панелей" В.С. Иванов. 2017. Журнал "Солнечная энергетика".

7. IRENA (International Renewable Energy Agency). "Quyosh energiyasining samaradorligini oshirish bo'yicha texnik tavsiyalar."